

'DİNİN GELECEĞİ' İSİMLİ KİTABIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Evaluation Of the Book 'The Future Of Religion'

Kübra TARİH

*Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi
tarikhkubra@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-2754-0798*

ÖZET

Din ve inanma arzusu, insanlık var olduğundan beri ihtiyaç duyulan alanlardan en önemlilerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle dini inanç konusu pek çok araştırmacının dikkatini celbetmiştir. Ali Köse de İlahiyat alanında çeşitli eserler vermiş ve dini inancı sıklıkla sorgulamış bir yazar olarak 'Dinin Geleceği' adlı eserinde Batı kaynaklı dinleri incelemiştir. Bu makalede ise söz konusu eseri inceleyerek bir değerlendirme yapılmak istenmiştir. Makalede öncelikle eserde yer alan başlıklar ve işlenen konulara sırasıyla yer verilmiş ve ardından kitapta verilen bilgiler bağlamında araştırmacının da yorumları katılarak bir değerlendirme yapılmıştır. Sonuç olarak ise kitap boyunca vurgulanan ve en çarpıcı gerçeklerden olan dini inanca olan bağlılığın, gelişen teknoloji ve medya unsurlarının da etkisiyle her bir nesilde biröncekine göre azaldığı belirtilmiştir.

Anahtar sözcükler: Din, İnanç, Teknoloji, Değişim, Gelecek.

ABSTRACT

Religion and the desire to believe have been one of the most important areas of need since humanity has existed. For this reason, the subject of religious belief has attracted the attention of many researchers. Ali Köse has also given various works in the field of Theology and as a writer who has often questioned religious belief, he has examined the religions of Western origin in his work 'The Future of Religion'. In this article, it was requested to make an evaluation by examining the work in question. In the article, first of all, the titles in the work and the topics covered were given respectively, and then an evaluation was made by adding the researcher's comments in the context of the information given in the book. As a result, it has been stated that the commitment to religious belief, which is one of the most striking facts emphasized throughout the book, decreases with each generation compared to the previous one due to the influence of developing technology and media elements.

Keywords: Religion, Belief, Technology, Exchange, Future.

'Dinin Geleceği' İsimli Kitabın Değerlendirilmesi

Kitabın Künyesi: Köse, Ali. (2023). (Birinci Basım). *Dinin Geleceği*. Nobel Yayınları, Ankara. (329 syf).

Prof. Dr. Ali Köse tarafından yazılan 'Dinin Geleceği' kitabı, ilk basımı 2023'te Nobel Yayıncılık tarafından yapılan bir eserdir. Bu kitapta çarpıcı ve güncel istatistiksel verilerle dini inanın geçmişteki ve günümüzdeki durumunu genel olarak paylaşıyor. Fakat kitabın değerlendirmesine geçmeden önce belirtmek gerekir ki kitaptaki istatistiksel-bilimsel veriler ve 'dini inanç' kapsamında değerlendirilen her şey Hristiyanlık ve Batılıların ait olduğu inançlarla ilgili olup diğer dinleri kapsamamaktadır. Ancak Türkiye'de basılan bir kitabın çoğunluğa hitap etmesi adına Müslümanlar hakkındaki istatistik ve gidişatin verilmesi de iyi olabilirdi. Bu nedenle kitabın konusuyla ilgili aktarılan bilgiler genel olarak yabancı kaynaklar olmakla birlikte veriler yurt dışındaki bireyler hakkındadır. Yazarın çeşitli çalışmalardaki bulgularla desteklediği her yeni neslin bir öncekine göre dini inanç ve dindarlıktaki düşüşü ise genel olarak teknolojik ve bilimsel gelişmeler, buna bağlı olarak küreselleşme, medyanın ve internetin aktif kullanımı ile gelen sekülerleşme ve son olarak ele alınan transhümanizm kavramı ekseninde ele alınmıştır. Batılı insanların din ve dindarlık algısı çerçevesinde ele alınan 'Dinin Geleceği' adlı kitabın içerik sıralaması şu şekildedir: Yeni Dünya/Din Nereye, Dinin Düşüşü/Büyük Kopuş, Bilim Dinin Elinden Neleri Aldı, Kültürel Evrim/Büyük Bozumu, Zamanın Ruhunu/Din Nerede, Yeni Nesli ve Din, Yeni Din/No Religion; Bilim, Teknoloji ve Din, Transhümanizm/Yarın Elbet Bizim, Üç Kitabın Manası ve Son Söz. Bu çalışmada, söz konusu kitabın başlıkları bağlamında yazarın aktardığı bilgiler özetler halinde sunulacaktır.

Kitabın ilk başlığı olan 'Yeni Dünya/Din Nereye' kısmında genel olarak dünyada artan sekülerlik, laikliğe duyulan inanç ve güven ile geçmişteki insanların din algısı ile şimdiki insanların arasındaki farklara değinilmiştir. Genel olarak sekülerlikle ilgili yapılan çalışmalar, istatistiksel bilgiler ve ülkeler karşılaştırılmıştır. Ayrıca teknolojik gelişmelerle birlikte kültürel değişimin de başladığını ve insanların dine artık farklı bir açıdan baktıkları vurgulanmıştır. Özellikle transhümanizmle insanlığın çok farklı bir evreye girdiğini, bu nedenle dünya genelinde önceden dini açıdan bir uyarı olarak görülen büyük vakaların şimdilerde dinden bağımsız ve bilimsel açıdan değerlendirildiğine vurgu yapılmıştır. Bu kapsamda ise geçmişte dindar olan Batılı ülkelerin de son zamanlarda dinsizlik oranının çok yüksek olduğu İskandinav ülkeleriyle yarıştığıyla ilgili bilgiler aktarılmıştır. 'Dinin Düşüşü/Büyük Kopuş' başlığında dinin düşüşündeki temel etkenlerin teknolojik- bilimsel gelişmeler ile bu gelişmelerin medya etkisiyle tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılması ve küreselleşme olduğu belirtilir. Dünya üzerinde yaşanan gelişmeler ve devrimler sonucunda medya etkisiyle dinin gericiliği özendirildiği algısı oluşturduğu ve bilimin ise modernlikle eş değer olduğu vurgulanmıştır. Bununla birlikte yazar, gelişmemiş ülkelerde dindarlığın günümüzde de yaygın olduğunu ifade ederken endüstrileşmiş ülkelerde sekülerliğin hızla arttığı ve kendilerini dindar olarak tanımlayanların bile kafasında soru işaretleri

olduğu ve eski dönemlerdeki dindarlarla kıyaslandıklarında ise birçok dini pratiklerini yerine getirmediklerini vurguluyor. Bunun bir sonucu olarak ise her yeni neslin daha az dindar ebeveynler tarafından yetiştirildiğini, bunun da sekülerleşmeye katkıda bulunduğunu belirterek dinden uzak büyüyen yeni neslin yaşları ilerlediğinde de dini inanca yönelmediklerini ortaya koyuyor. Yazar ve yazarın kullandığı kaynaklar tarafından yapılan bu yerinde tespitler boylamsal bazı çalışmalarla da desteklenebilir, bu durum okuyucular için daha net sonuçlar ortaya koyabilirdi. Bir diğer deyişle, yeni nesillerden bir grubun ele alınarak uzun yıllar incelenmesi ve çalışmanın sonunda negibi değişikliklerin, gerilemenin veya ilerlemenin olduğunun açıklanması, bu duruma farklı bir perspektif katardı.

‘Bilim, Dinin Elinden Neleri Aldı?’ başlığında teknolojik faaliyetler, modernleşme, bilimsellik, küreselleşme, ekonominin yükselişi gibi olguların birbiri ardına yaşandığı açıklanarak tüm bu etkenlerin insanın güven duygusunu perçinlediği ve artık insanların bilmedikleri alanların oldukça sınırlanmasıyla dine ve mistik güçlere ihtiyaç kalmadığı açıklanmıştır. Bu bölümde özellikle bilinmezlik karşısında insanın üstün bir güce inanma yönündeki psikolojik yapısı tahlil edilmiş fakat bilimsellik ve teknoloji ile bu alanın yerinin doldurulduğu aktarılmıştır. Üstelik bilimin bu hızla gittiği takdirde 2040’lı yıllarda insanların daha büyük çoğunluğunun inançlardan uzaklaşacağı da çarpıcı raporlarla açıklanmıştır. Bu bölümde özellikle 5 G teknolojisi ile yapılmak istenen teknolojik aygıtlar daha detaylı açıklanabilir ve ilerideki insanların yaşamlarının nasıl değişeceği daha net aktarılabilirdi. Zira yapılması planlanan uygulamaların anlatılması, kişilerin ileriye dair daha net bir tablo belirlemelerini sağlayabilirdi.

‘Kültürel Evrim/Büyük Bozumu’ başlığı altında ise çeşitli alt başlıklar kullanılmış ve genel olarak post-endüstriyel çağın dini insanların gözünden düşürdüğü vurgulanmıştır. Bahsi geçen çağda, önceden kutsal atfedilen kavramların Ritzer’in ifade ettiği gibi ‘tüketim araçları nedeniyle büyüünün bozulduğu ifade edilmiştir. Zira insanların bilim sayesinde artık her şeyi bildiğine ve yapabileceğine dair inançları artmıştır, bu durum insanların güvensizliğini ortadan kaldırmıştır. Nitekim ‘her şeye gücü yetebilen, her durumu hesaplayan’ bir insanın fazla katı kurallar içeren dinlere aidiyetine herhangi bir gerek kalmamıştır. Bu nedenle Batılı ülkeler için ‘seküler’ kavramı bile eksik kalmıştır çünkü onlar artık post-seküler bir çağın yaşayanlarıdır. Üstelik bazı raporlara göre post-endüstriyel çağda yaşayanların sadece dini inanç yönünden düşüşte olmadığı, hayır işleri gibi toplum yararına olan işlerde ciddi oranda bir azalma olduğu vurgulanırken endişeler dile getirilmiş ve ahlaki bir çöküntü olduğu gözler önüne serilmiştir. Fakat her bölümde özellikle sadece dini inanç yönünden olan düşüşün istatistiklerle tekraren gösterilmesi içeriği sayılara boğmuş ve bazı yerlerde kitabın okunmasını zorlaştırmıştır. Bunun dışında bu bölümde Ritzer’den bazı alıntılar yapılması bölümü zenginleştirmekle birlikte diğer noktalarda Debord’un ‘gösteri toplumu’ kavramıyla da ilişkilendirme yapılabilirdi. Zira post-modern çağda yaşayan insan ilişkilerini aktaran en iyi kavramlardan birisi ‘gösteri toplumu’ olduğuna göre bu bölümün mesajları bu kavramla desteklenebilirdi.

‘Zamanın Ruhu/Din Nerede?’ başlığı da çeşitli alt başlıklarla geliştirilen kısımlardan biridir. İnsanların teknolojik ve bilimsel gelişmelerle kendine güveninin artması ‘istediğime inanırım, istemediğime inanmam, istediğim ibadet seçip yaparım...’ gibi bir serbesti oluşturmuş ve medya aracılığıyla hızla yayılan bu gibi fikirlerden diğer insanların da kolaylıkla etkilenecek aynı şekilde davrandığı ifade edilmiştir. Ayrıca Batılı insanların çoğunun iyi ahlaklı olmakla dindar olmayı kesin çizgilerle birbirinden ayırdığını ve dindar olmayıp iyi bir insan olmaya olan inancın giderek yayıldığı ortaya konmuştur. Son olarak ise bazı siyasetçilerin ve din adamlarının din ile politik konuları eklemlemesinin insanlara rahatsızlık verdiği, sadece bu nedenden dolayı da dinden uzaklaşan ve artık dine herhangi bir bağlılık hissetmeyenlerin hızla arttığı vurgulanmıştır. Bu bölümde genellikle ABD ekseninde bir siyaset-din tartışması açılmıştır fakat sadece Hristiyanlık için konuşulduğunda bile farklı Batılı ülkelerin de bu bölüme dahil edilmesi ve sonuçların karşılaştırılması geniş bir ufuk açabilirdi. Üstelik son seçimler bazında değerlendirildiğinde yüksek puan alan partilerin dini çizgisi ile onlara oy veren kişilerin röportajlarından bir kesit aktarılabilirdi.

‘Yeni Nesil ve Din’ başlığında ise önceki başlıklardan hareketle yeni neslin dini inançlarla ilgili güncel istatistiki verileri sunularak dindarlık algısının son derece değiştiği ve bir dine ait olma oranlarının hızla düştüğü bir kez daha vurgulanmıştır. Yeni neslin dini aidiyet gibi bir kaygı taşımadıkları dile getirilmiştir. Açıkçası önceki bölümlerde dini inançtaki düşüş çok detaylı anlatıldığı için bu bölüm tekrar niteliğinde olmuş ve kişiler için okunmadan geçilebilecek bir bölüm olarak addedilmiş olabilir. Bu nedenle bu bölümde dini inanca bağlılığı düşen yeni nesilden belirli bir kişi/kişilerle yapılan derinlemesine mülakatların paylaşılması, okuyucuların karşıdaki kişinin tecrübe ve duygularını daha iyi anlamasını sağlayabilirdi. ‘Yeni Din/No Religion’ başlığında ise eski din algısı ile yenisi arasındaki fark inanç boyutuyla ele alınarak önceden Tanrı’ya inanan ve inanmayan olarak basitçe iki sınıf olmasına karşın günümüzde sonu -ist ile biten ateist, deist, panteist gibi pek çok grubun türediği açıklanmıştır. Genel olarak ise Batılı ülkelerde bu gruplara ait olma verileri sıralanırken insanların derin düşünsel faaliyetlere girip her bir fikir için ayrı bir grup oluşturdukları ve bunu isimlendirdikleri anlatılmıştır. Bu kısımda söz konusu olan farklı inanç kesimlerindeki kişilerle yapılan görüşme ve çalışmalar aktarılabilirdi. Bu durumda butür inançlara sahip kişilerin gerçek düşünce ve niyetleri daha net öğrenilmiş olurdu.

‘Bilim, Teknoloji ve Din’ başlığında ise yirmi birinci yüzyıldaki insanlığın genel durumu ortaya konmuştur. Eric Fromm’un teknoloji, kitle iletişim araçları ve internetle çevirili bir dünyada yaşayan insanlar için ‘teknoloji dini’ kavramını kurduğu açıklanmıştır. İnsanların artık dini kriterlerini öğrenmek için de geleneksel yöntemler yerine çevrimiçi ortamları tercih ettiği belirtilmiştir. Bu durumda da elbette yaygınlaşan ve cazibe merkezi haline gelen sosyal medyanın önemi vurgulanmıştır. Bu bölümde kitle iletişim teorileri kapsamlı bir şekilde anlatılsa ve kitle iletişim araçlarının kişilere olan etkisine ilişkin yapılan çalışmalar açıklanıp bu mevzu dinle ilişkilendirilse daha açıklayıcı

olabilirdi. Örneğin, burada ‘çevrim içi din’ kavramını kullanarak yazılan bazı tezlerin sonuçları aktarılabilirdi. ‘Transhümanizm/Yarın Elbet Bizim’ başlığı insanların fiziksel olduğu kadar zihinsel ve hatta duygusal olarak da zirveye çıkarılabileceği anlamına gelen transhümanizm kavramıyla başlar. Özellikle 2030’lardan itibaren 5G teknolojisiyle şu anda imkansız gibi görünen birçok dili aynı anda ve kısa sürede öğrenme, istenen özelliklerle bebek sahibi olma, erkeklerin doğurabilmesi, genetik olarak aktarılan ve tedavisi olmayan hastalıklara kökten çözüm ve beyne çip taktırarak istediği pek çok şeyi yapabilme gibi seçeceklerin çoğunun gerçekleşeceği ve bir tarafta Tanrı’nın verdiği insan doğasını bozmama yönündeki kararlılığıyla azınlıkta kalan dindar kesim ile diğer tarafta vaat edilen teknolojiyle deyim yerindeyse ölüme meydan okuyan inançsız bir kesim olacağı öngörülüyor. Ayrıca oldukça medyatik olan Elon Musk ve projesi NeuroLink ile insanlığın bambaşka bir everene geçip artık dinsizlik çağının başlanacağı vurgulanıyor. Açıkçası bu bölümde Hristiyanlar yerine Müslümanlarla ilgili istatistikler ve çalışmalar paylaşılsa bölümün amacına daha uygun olabilirdi. Zira Tanrı’nın verdikleri ve doğaya, vücuda dokunulmazlık gibi konular Müslümanlar için çok daha elzem ve anlamlıdır.

Son olarak ‘Üç Kitabın Manası’ adlı başlıkta ise Richard Dawkins’in Tanrı Yanılgısı, Yuval Harari’nin Homo Deus ve Ray Kurzweil’in İnsanlık 2.0 adlı kitapları incelenmiştir. Bu bağlamda söz konusu kitapların özellikle Yahudilik ve Hristiyanlık ekseninde yazıldığı ve bu kitaptaki öğretilerin bilimsellikte çeliştiği vurgulanmıştır. Bu nedenle bilimin kutsallaştırıldığı bir zamanda bilimle çatışma halinde olan dini öğretilerin de insanlığın gözünden düşmesi normal bir durum olarak ele alınır. Bilimin revaçta olduğu ve olacağı zamanlarda da bu durumun bu şekilde devam edeceği öngörülerek kitap tamamlanır. Bu bölümde Hristiyanlık ve Yahudilikteki tutarsızlıkların aktarılması ve insanların bunun farkında olduğunun belirtilmesi son derece yerindedir fakat Müslümanlıkla ve bilimin tutarlılığıyla bilgiler de aktarılsa çalışmaya farklı bir hava katabilirdi. Başka bir bakış açısı olarak da bu kitabın, tahrif edilmiş dinlerdeki eksiklikleri öne çıkartması açısından Batılı ülkelerin dillerine çevrilmesi son derece önem arz edebilir. Son söz olarak ise yazar, endüstrileşme çağının pek çok evresini yaşamış ve medyatik bir dünyada dinini bilimsellik ve teknolojiye bıraktığını ifade etmiştir. Ayrıca ileride adını daha sık duyulacak transhümanizm kavramına atıfta bulunarak ‘insanın makineleştiği değil, makinenin insanlaştığı’ bir çağda yaşanacağını altını çizmiştir.